

INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARIDA “GUL” KONSEPTIGA OID
MISOLLAR

Mavlanova Gulnigor Baxriddin qizi

Termiz davlat universiteti

Ingliz tili o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

Boymatova Muxlisa Doniyorovna

Xorijiy filologiya fakulteti

4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek maqollarida “gul” konseptiga oid misollar ko‘rib chiqildi hamda maqollarning milliy-madaniy va universal xususiyatlari haqida qisqacha tahlil olib borildi.

Tayanch so‘zlar: maqol, iboralar, xalq maqollari, grammatik tizim.

Annotation: In this article, examples of the concept of "flower" in English and Uzbek proverbs were considered, and a brief analysis of the national-cultural and universal characteristics of proverbs was carried out.

Key words: flower, planted, humand hand.

Xalq yaratgan ma’naviy madaniyatning yaxlit bir butunligi bu albatta o'sha xalqning maqollari hisoblanadi. Maqol bu madaniy va tarixiy sharoitlarda ildiz otgan umumiy haqiqat yoki amaliy maslahatni ifodalovchi ixcham va umume’tirof etilgan bayonot. Bundan tashqari, iboralar aforizmlar va iqtiboslarini o‘z ichiga oladi, har qanday esda qolarli va ifodalarni o‘z ichiga olgan kengroq atamadir. Maqol va matallarda ko‘pincha metafara xabarni yengilroq, kulguli, to'gridan-to'gri va xaqorotomuzroq qilish uchun ishlatiladi. Metafaradan foydalanishning ta'siri shundaki, asosan tushunilishi qiyin bo‘lgan maqolning asosiy ma'nolarni so‘zlovchi va tinglovchi tomonidan osonroq qabul qilinishi uchun foydalaniladi.

Ingliz va o'zbek xalq maqollari ham yillar va asrlar davomida kuzatishlardan hosil bo‘lib hayotiy xikmatlardan yig'ilib sayqal topgan ilmiy-badiiy tafakkur hosilasi

sifatida yuzaga kelgan. Xalq orasida aytilib, puxtalanib, avloddan-avlodga eng yaxshi ma'naviy meroslardan biri bo'lib o'tib kelmoqda. Mazkur maqolani tahlil qilish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. Ingliz va o'zbek tillarida maqollarning milliy-madaniy va universal xususiyatlari haqida qisqacha tahlil olib borildi. Пермяков Г.Л основы структурной парамииология [1] Кухарева Е.В. Типологически-Универсальное и национально-специфическое в арабских пословицах и поговорках [2] nomli o'quv qo'llanma metodologik manba bo'lib belgilandi. Demak bugun biz ingliz va o'zbek xalq maqollarida "gul" konsepti bilan bog'liq bo'lgan maqol va iboralarning ortidagi asl ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Gullar qadimdan go'zallik sevgi va quvonch ning ramzi bo'lib kelgan. Ular bizni o'zlarining jonli ranglari va nozik hidlari bilan ilhomlantiradi. Yozuvchi M. gorkiy ham maqollarga yuksak baho berib: "Eng ulug' donolik so'zning soddaligidadir. Maqollar va qo'shiqlar har vaqt qisqa bo'ladi. Ularda butun-butun kitoblar mazmuniga teng keladigan fikr va sezgilar mavjud bo'ladi" degan edilar. Maqollarni chuqurroq tahlil etish va ularning turli tillardagi milliy-ma'daniy hamda umumbashariy qadriyatlarini aks etishi orqali o'rganish hozirgi zamon Tilshunosligining dolzarb muammolaridan biri bo'lib kelmoqda. Qiyoslab o'rganadigan bo'lsak, dunyodagi barcha tillar o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini korishimiz mumkin va aynan shu fenomen turli tillarni bir-biridan ajratadi. Lekin shu narsa ma'lumki, til o'rganuvchilar o'ziga begona bo'lgan tilini ona tili va shu til o'rtasida ma'lum bir bog'liqlik asosida o'zlashtiradi. Maqollardagi bir xillik universallikni ta'minlaydi va ko'p hollarda alohida mantiqiy ma'noga ega bo'ladilar. Bundan kelib chiqadiki, maqol dunyosi jahon sivilizatsiyasi bilan bog'liqdir, uni faqat bir millatga tegishli deyish mutlaqo noto'g'ri. [3] Maqollardagi universallik paremiyalogiya ning asosiy qirrasini bo'lib, u maqollardagi o'xshash va bir xil holatlarni umumlashtiradi va hatto qarindosh bo'lmagan tillarda, ularning tarixiga etnosiga qaramay uchraydi. [4] Shuni aytib o'tish kerak-ki, ko'plab maqollarning har xil tillardagi shakllarida ham shaklan, ham ma'no jihatdan yoki umumiy bajarayotgan funksiyalaridan o'xshashlik topsa bo'ladi.

Masalan “Bloom where you're planted” maqolini o‘zbek tilidagi muqobil variant “Daraxt-bir joyda ko'karadi” maqoliga tog'ri keladi chunki bu maqol har ikkala tilda aynan bir xil ma'noga ega hamda uning grammatik tizimi ham ancha yaqin. Shu bilan birga, ma'lum bir tildan ikkinchi tilga berilgan o'girishlarda maqollarning aynan o'xshashini topish qiyin bo'ladi. Shunda izohlarga yoki ikkinchi bir adekvat variantga murojaat qilinadi. O'zbek tilidagi maqollarning ingliz tilida yoki ingliz tilidagi maqollarning o‘zbek tilidagi muqobil variantini topish ancha mushkul, bu borada maqollarga o'rni kelganda izoh berib o'tish tarjimaga putur yetkazmaydi balki uni to'ldiradi va boyitadi. The grass is always greener on the other side [5] maqolining aynan nusxasi o‘zbekchada yo'q bo'lgani holda bu maqolni uning yaqinroq ekvivalenti bilan berish mumkin. Masalan: “Birovni xotini birovga qiz ko‘rinibdi” [6] deb tarjima qilinsa uning uzbekcha goloriti saqlanib qoladi va bu hammaga tushunarli bo‘ladi.

"Odamning-qo‘li gul" [7] maqolini ingliz tiliga “Human hand is a flower” qabilida berilsa Markaziy Osiyo Xalqlari xususan ingliz o'quvchisi uni butunlay tushunmasligi mumkin. Ingliz tiliga uni “Human hand is a flower” (they can expose their own terms) deb o'girishdan boshqa chora yo‘q. Boshqa yoli: bu maqol mazmunini beruvchi boshqa maqol topish lozim deb hisoblaymiz.

“No pleasure without pain” [8] maqolini o‘zbek tilidagi muqobil variant “Gul tikansiz bo‘lmas” [9] maqoliga to‘g‘ri keladi. chunki bu maqolda ham har ikkala tilda aynan bir xil ma'noga ega hamda ularning grammatik tizimiga ham anchagina yaqin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ikki tilda ham maqollar mazmunan bir biriga yaqin, lekin o'zbek xalq maqollarida asosan insonni qoralash, uni yerga urish, mehnat, hasad, qiyinchilik haqida haqiqat va yolg'on aralash haqiqatlar ochib berilgan. Ingliz maqollarida esa ko'proq inson qadri, va motivatsionni nuqtalarga e'tbor qaratilgan bundan ko'rinib turibdiki, ikki xalq mentaliteti doim ham bir biriga chambarchas bog'liq emas, shuning uchun biz ularga yaqin ekvivalentini qidiramiz va moslashtirishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Пермяков Г.Л основы структурной парамиология -Москва,1988.
- 2.Кухарева Е.В.Типалогически-Универсальное и национально-специфическое в арабских пословицах и поговорках.Ч.2.-М:РДН,2003.
3. Mirzaahmedova Mahliyo Yo'ldashevna TDYUU. Xorijiy tillar kafedrası. Ingliz va O'zbek Tillarida Maqollarning Milliy-Madaniy va universal xususiyatlari.ISSN 2181-1784.
- 4.Пермяков Г.Л основы структурной парамиология -Москва,1988.
- 5.Projectbritain.com
- 6.Mirzaev T. O'zbek Xalq maqollari.-Toshkent:sharq,2012.
- 7.Mirzaev T. O'zbek Xalq maqollari.-Toshkent:sharq,2012.
8. freedominthought.com.
9. Mirzaev T.O'zbek Xalq maqollari.-Toshkent:sharq,2012.